

இலையுதிர்காலம் நாவலில் முதியோர் வாழ்வியல்

முனைவர் ந. மகேஸ்வரி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை ஆய்வு மையம்
ஸ்ரீ பராசக்தி மகளிர் கல்லூரி, குற்றாலம்

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: ஜூன்

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.8233032](https://doi.org/10.5281/zenodo.8233032)

பல ஆண்டுகளாக குடும்பத்திற்கு தூண்களாக இருந்து பெரும் ஆதரவு தந்து வந்தவர்களில் சிலர் குழந்தைகளின் ஆதரவு இல்லாமல் பெரும் சிரமத்தில் இருக்கின்றார்கள். இவர்களில் ஒரு பகுதியினர் நோயினால் பாதிக்கப்பட்டு அதன் செலவுகளை சமாளிக்க முடியாதவர்களாக காணப்படுகின்றனர். இன்னொரு பகுதியினர் பிள்ளைகளை வெளிநாடு அனுப்பிவிட்டு தனிமையில் வாழ்பவர்களாக உள்ளனர். இன்னும் சிலர் பெற்றோரை பராமரிக்க முடியாது முதியோர் இல்லத்திற்கு அனுப்புகின்றனர்.

அரசு பணியிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர்கள் தங்கள் ஓய்வுதியத்தை பெறுவதற்கு வருடா வருடம் தான் உயிருடன் இருப்பதனை உறுதி செய்ய வேண்டியவர்களாக உள்ளனர். முதியோர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதில் ஏற்படுகின்ற குறைபாடுகள் காரணமாக பல்வேறு பிரச்சினைகள் தோன்றுகின்றன. முதியோர் வாழ்வியல் சூழலில் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள், முதியோர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, மூத்த குடிமக்களின் வாழ்க்கைத் தரம் மேம்பாடு மற்றும் கூட்டு குடும்பங்களில் வாழ்கின்றவர்களின் மனத்தாங்கல் முதலியவற்றை பற்றி இக்கட்டுரை எடுத்துரைக்கின்றது.

மூத்த குடிமக்களின் வாழ்வியலில் அவர்கள் அடையும் இன்பங்கள் ஒரு பாதிப்பாகவும் அனுபவிக்கும் துன்பங்கள் மறுபாதிப்பாகவும் உள்ளன. பெரும்பாலான மூத்த குடிமக்கள் இரண்டையும் தனியாக அனுபவிக்கின்றனர். முதிய பருவத்தில் பிறரது உதவியை நாடாமல் தனியாக வாழ்பவர்களுக்கும் குடும்பத்தினருடன் வாழ்பவர்களுக்கும் இடையே வாழ்வியல் நிலை வேறுபடுகிறது. முதுமையில் அனுபவிக்கும் பிரச்சனைகளில் கொடியது தனிமையாகும். மூத்த குடிமக்கள் வாழ்வியல் நிலைகள் சில வகைகளாக பகுக்கப்படுகின்றன.

1) மூத்த குடிமக்கள் வாழ்க்கைப் பிரச்சனைகள் i) உடல் ரீதியானவை ii) மன ரீதியானவை iii) பிற பிரச்சனைகள் iv) மீள்வதற்கான வழிமுறைகள்
2) முதியோர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை கதை 3) முதியோர் இல்லத்திற்கு வந்ததன் காரணம் 4) வாழ்வின் எதார்த்த

சூழல் முக்தி குறித்த அனுபவங்கள் 5) முதியோர் வாழ்க்கைத் தர மேம்பாடு
6) கூட்டுக் குடும்பங்களில் வாழ்கின்றவர்களின் மனத் தாங்கல் சமூகத்தின் மூத்த குடிமக்களாகிய முதியோர்கள் வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்றன. அவற்றுள் ஒன்று உடல் ரீதியானவை.

மற்றொன்று மனரீதியானவை. உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் வயது முதிர்வின் காரணமாக ஏற்படுபவை. மனரீதியான பிரச்சனைகள் மனக் கவலையினாலும் குடும்பத்தில் ஏற்படும் சூழலினாலும் மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. பிற பிரச்சனைகளும் முதியோரை பாதிக்கின்ற பொதுவான பிரச்சனைகளாக திகழ்கின்றன.

உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளில் தலைவலி, முதுகுவலி, மூட்டுவலி, தலை சுற்றல், பிடரியிலும், முதுகுத் தண்டிலும் ஏற்படும் வலிகள், பலகீனம், தோல் சுருங்குதல், புலன்களின் குறைபாடு ஏற்படுதல், உடல் தளர்வு முதலியன பெரும்பாலான முதியவர்களை பாதிக்கும் பிரச்சனைகளாக திகழ்கின்றன. ராதாகிருஷ்ணன் சார் உடலிலும் இத்தகைய பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. பின் கழுத்து வலி, நடுமுதுகுத் தண்டிலிருந்து இடுப்பு வரை பரவுகின்ற ஊமை வலிகளும் அதற்காக அவர் கையாண்ட மருந்தாக வைத்தியரால் தரப்பெற்ற மருந்தெண்ணெய் மற்றும் அதனை உபயோகித்த முறையை பற்றி விளக்குகிறார்.

ராதாகிருஷ்ணனின் மனைவி செண்பகமும் வயது முதிர்வின் காரணமாக கண்பார்வை சரியில்லாமை, கை, கால், உளைச்சல் முதலியவற்றால் துன்பப்படுகிறார். புற்று நோய், நீரழிவு மற்றும் நாளப்பட்ட நுரையீரல் நோய்கள், எலும்பு முறிவு, மாரடைப்பு, இதய நோய், நரம்பு தளர்ச்சி, புலன்களின் குறைபாடு ஏற்படுதல் முதலியனவம் பெரும்பாலான மூத்த குடிமக்களை துன்புறுத்துகின்றன. ஞாபக மறதி, சர்க்கரை வியாதி, இரத்தக் கொதிப்பு, கை கால் முட்டிகள், இடுப்பு, கழுத்து போன்ற

சந்திகளில் ஏற்படும் வலி, கண்ணில் படர் நோய், காரணமில்லாத எரிச்சல், கோபம், இரத்தத்தின் அளவு குறைதல், உடல் சோர்வு, திடீரென வரும் மயக்கம் போன்றவை முதுமையில் ஒரு சாரரை பாதிக்கின்றதாக அமைகின்றன.

கிராமப்புற முதியோர்களில் சிலர் உடல் நோய்களுக்கென்று சில மருந்துகளை தானே தயாரித்து பயன்படுத்துகின்றனர். ஒரு சிலர் தங்களது குடும்பத்தினரிடம் தெரிவித்து மருத்துவமனை செல்கின்றனர். உடல் சோர்வு கண்டு அஞ்சுகின்ற முதியோர்கள் சிலரும் இப்போதைய சூழலில் வாழ்கின்றனர் குறிப்பிட்ட சிலர் உடலில் ஏற்படும் பல பிரச்சனைகளையும் பிறரிடம் தெரிவிக்காமல் சாமளித்து கொள்ளும் மன தைரியத்துடன் வாழ்கின்றனர். மனரீதியானப் பிரச்சனைகள், உடல் ரீதியான பிரச்சனைகளே மனதளவில் பிரச்சனைகள் தோன்றுவதற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது. உடல் நோய்களும், நோயினால் படும் அவஸ்தைகளும் சில முதியோர்களுக்கு உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளை உருவாக்குகின்றது. ஞாபக மறதியும் மனரீதியான பிரச்சனைகள் தோன்றுவதற்கு காரணமாகின்றன. மனதளவில் பாதிக்கின்ற பிரச்சனைகளில் பெரும்பாலானவை குடும்பத்தினரிடமிருந்து தோன்றுகின்றது. ஏனையவை சமூகத்தில் வாழும் பிறரிடமிருந்து கேட்கப்படும் கேலி வார்த்தைகளினாலும் அன்பு கிடைக்காத நிலையில் இருந்தும் தோன்றுகின்றது. பெரும்பான்மையான முதியவர்கள் குடும்ப சூழலின் காரணமாக பிறரிடமிருந்து கேட்கப்படும் கடும்கொள்கை அனைத்தையும் யாரிடமும் கூறாமல் மனதிற்குள் வைத்து கலங்குகின்றனர். அதுவே உளவியல்

நோக்கில் பலரது மனதையும் புண்படுத்துகின்றது. குடும்பத்தில் மதிப்பின்றி முதியோரை நடத்தும் விதம் சிலருக்கு தற்கொலை உணர்வினை தூண்டுவதாகவும் அமைகின்றது.

முதியோர்கள் தற்கொலை செய்வதற்கு மூலக் காரணமாக உளவியல் பாதிப்பு திகழ்கின்றது. தீராத நோய்களினால் படும் அவஸ்தைகள் மனதளவில் பாதித்து பலரது குடும்பத்தை மகிழ்ச்சியற்ற நிலைக்கு தள்ளுகின்றது. முதியோர்களின் பேச்சுக்கு மதிப்பு கொடுக்காமல் கடந்து செல்வது அவர்களை யாரும் கவனிக்காத நிலை போன்றவை அவர்களிடையே ஏக்கத்தை உருவாக்குகிறது. அதுவேமனஉளைச்சலையும் ஏற்படுத்துகிறது. உடல் நலக் குறைவு, தூக்கமின்மை, பசியின்மை, கவனக்குறைவு அதிகமாக வியர்த்தல் முதலியன மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றது.

பெரும்பாலானமுதியவர்களின்குடும்பச் சூழலில் ஏற்படும் மனக்கவலையினாலே பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றனர் நல்லசிவம் குடும்பத்தில் அவரது மகன், மகளிடையே ஏற்படும் வாக்குவாதமும், அடிதடிகளும் அதனிடையேதான் பேச இயலாத நிலையும் மனரீதியாக அவரை பாதிக்கின்றதாக அமைகின்றது. சர்மாவின் வாழ்வில் அவரது மகன் ஹரி திடீரென்று செய்து கொண்ட கலப்பு திருமணம், ஹரியின் பெருந்தன்மை, விதவையாகிய சுமித்ராவுக்கு மறுவாழ்வு கொடுத்த இயல்பு முதலியன சர்மாவை பெரிதும் பாதிக்கின்ற பிரச்சனையாகும். தேவசகாயம் மனதினை பாதித்த சம்பவமாக அவரது மகனின் மரணம் திகழ்கின்றது. தேவசகாயம் வாழ்வில் பேரிடியாக மாறி குடும்ப வாழ்வை நிலை குலைய செய்தது அவரது மகனின் மரண சம்பவம். முத்துசாமி மனதில் ஆறாத வடுவாக இருப்பது அவர் மீது சுமத்தப்பட்ட வீண்பழியாகும். முத்துசாமியின் மனைவி இறந்த பின்பு அவரது மகளும், மருமகளும் அவர்கள் வீட்டிற்கு அழைக்கின்றனர். அங்கு செல்ல

அவர் மனம் ஒப்பவில்லை பின்பு அவருடைய மகன் தன் மனைவியை அவருக்கு துணையாக விட்டு செல்கிறான். அவள் தன் மாமனார் முத்துசாமி மீது வீண் பழி சுமத்துகிறாள். இதனால் மனம் உடைந்து அவரது மனம் மரண நிலைக்கே அவரை இழுத்துச் செல்கிறது.

ராகவன் தம்பதிகளை மனதளவில் பாதிக்கும் பிரச்சனைகளாக அவர்களது மகன், மகள் மற்றும் பேரக்குழந்தைகளை பார்க்க இயலாமல் முதியோர் விடுதியில் வாழும் சூழ்நிலை அமைகின்றது. முதியோர் இல்லத்தில் அன்பாக நடத்தினாலும் அவர்களது மனம் குடும்பத்தை பிரிந்த வருத்தத்தை நோக்கியே செல்கிறது. ராதாகிருஷ்ணன் சாரின் மனமானது அவரது நண்பர் ஸ்ரீதரின் ஞாபக மறதி நோய் கண்டு வருத்தத்திற்கு உள்ளாகிறது. ஸ்ரீதர் நடவடிக்கை கண்டு அவரது நிலையினை எண்ணி ராதாகிருஷ்ணன் சார் மன வருத்தத்திற்கு ஆளாகி திளைக்கிறார்.

காவேரியம்மாள் மனமானது குடும்பத்தை பிரிந்து தனியாக வாழ்கின்ற சூழலை நினைத்து வருத்தமடைகிறது. மருமகளிடையே ஏற்படும் வீண் விவாதங்களின் பயனாக முதியோர் இல்லத்தில் சேர்க்கப்பட்டதை எண்ணி வருந்துகிறார். வித்யாதரன் சார் வாழ்வில் அவரது மகன் மரணம் பேரிடியாக விழுந்தது. அவரது மகனின் கொலை சம்பவம் வித்யாதரன் சார் மனதினை வருந்துவதாக அமைகிறது. மன அழுத்தத்தினால் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் வாழ்க்கை தரமும் அழிந்து விடுகின்றது. முதியோர்களின் முக்கிய தேவையாக அன்பு, ஆதரவு, அக்கறை, உணர்வு, இன்சொல், கவனிப்பு போன்றவை உள்ளன. இவையனைத்தையும் பெற முடியாமல் தனிமையில் வாழ்பவர்கள் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகின்றனர்.

சங்ககாலத்து முதியோர்களின் மாண்பாக முதியோர்களின் நிலையினை பற்றி சில நூல்கள் எடுத்துரைக்கின்றன. முதியோர்

வாழ்வியல் நிலை முதியோரை பேணுதல், துணையாகக் கொள்ளல் முதலியவற்றை பற்றி எடுத்துரைக்கின்ற இலக்கியங்களின் செய்திகளை பற்றி ஆராய்வோம்.

“யாண்டு பல ஆக நரை இல ஆகுதல் யாங்கு ஆகியர்?” என வினவுதிர் ஆயின் மாண்ட என் மனைவியோடு, மக்களும் நிரம்பினர்” யான் கண்டனையர் என் இளையரும் வேந்தனும் அல்லவை செய்யான் காக்கும்: அதன் தலை ஆன்று அவிந்து அடங்கிய கொள்கைச் சான்றோர் பலர், யான் வாழும் ஊரே.”
(புறம்.பா.எண்-191)

இப்பாடலின் வழி முதியோர் பண்பினை பற்றி நம்மால் அறிய முடிகின்றது. மேலும் “நல்லது செய்தல் ஆற்றீர் ஆயினும் அல்லது செய்தல் ஓம்புமின்”
(புறம்.பா.எண்-195)

சில புறப்பாடல்கள் வாழ்வின் நல்லது செய்து வாழாவிட்டாலும் கெடுதல் செய்யாது வாழவேண்டும் என்ற கருத்தினை முன்மொழிவதாக அமைகின்றது. முதியோர்களை துணையாகக் கொண்டு செயல்பட்டால் வாழ்வின் வெற்றி அடையலாம் என்பதையும் பெரியோர் வழி நடத்தல் பெரும் வலிமை கிட்டும் என்பதையும் வள்ளுவர் தன் குறள் வழி சுட்டுகிறார்.

“அரியவற்றுள் எல்லாம் அரிதே பெரியாரைப் பேணித் தமராக் கொளல்”
(குறள்-443)

“தம்மில் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் வன்மையுள் எல்லாம் தலை”
(குறள்-444)

என்பதுவும் பெரியோர் வழி நடத்தலினால் பெரும் சிறப்பினை சுட்டுகிறது. இளைஞர்கள் பலரும் தாங்கள் முதியவர்களாக மாறுவதில்லை என்று எண்ணி முதியவர்களை பேணாமல் கைவிடுகின்றனர். “இன்றைய இளைஞர் நாளைய முதியோர்” என்பதை மறந்து பெற்றோரை மதிக்காமல் முதியோர் இல்லங்களில் சேர்த்து விடுகின்ற அவலநிலை பல்வேறு இடங்களில் நிகழ்கின்றன.

இளைஞர்களின் வாழ்வியலில் இளமை நிலையற்றதாகும் என்பதையே திருமூலர் “கிழக் கெழுந் தோடிய ஞாயிறு மேற்கே விழுக் கண்டுத் தேறார் விழியிலா மாந்தர் குழக் கன்று மூத்தெரு தாய்ச் சில நாளில் விழக் கண்டுத் தேறார் வியனாலகோரே”
(திரு.ம-177)

என்ற பாடலின் வழி குறிப்பிட்டுள்ளார். இதனையே பின்னர் தோன்றிய அறநெறிச் சாரம் என்ற இலக்கியத்தில்,

“மின்னும் இளமை உளதாம் என மகிழ்த்து பின்னை அறிவேன் என்றல் பேதைமை-தன்னை துணிந்தாலும் தூங்காது அறம் செய்க கூற்றம் அணித்தாய் வருகுதலும் உண்டு.”
(அற.சா.பா.எண்-21)

என்று முனைப்பாடியாரும் குறிப்பிடுகின்றார். நிலையற்ற இளமை கண்டு அதன் மீது கொண்ட பற்றினால் நிலையான பெற்றோரை பாதுகாக்காமல் கைவிடுகின்றனர். முதியோர் நலன் பேணுவதற்கு அவர்களை தனிமைப்படுத்தாமல் அவர்களுடனேயே ஒன்றி வாழ வேண்டும். முதியோர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து அவர்களின் உடல்நலம் பேணி அவர்களை மகிழ்வுடன் நடத்தி ஒற்றுமை உணர்வுடன் திகழ்ந்து பாதுகாக்க வேண்டும். பெரியோரை பாதுகாக்காவிடில் ஏற்படும் துன்பங்களாக,

“பெரியோரை பேணாது ஒழுகின் பெரியாரால் பேரா இடும்பைத் தரும்”
(குறள்.892)

என்றும் “எரியால் சுடப்பட்டினும் உய்வுண்டாம் உய்யார் பெரியார்ப் பிழைத் தொழுகு வார்”
(குறள்.896)

என்றும் “வகை மாண்ட வாழ்க்கையும் வான் பொருளும் என்னாம் தகை மாண்ட தக்கார் செறிள்”
(குறள்.897)

என்றும் தகுதிமிக்க பெரியோர் ஒருவரை வெகுண்டால் பல வகையிலும் சிறப்புற்ற

ஒருவனது வாழ்க்கையும் பெரும் பொருளும் அழிந்துவிடும் என்பதை விளக்குகிறார்.

“குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து”

(குறள்.898)

என்பது மலை போன்ற தன்மை கொண்ட பெரியோரின் கோபத்திற்கு ஆளாகி அவரின் சாபத்திற்கு உள்ளாகினால் உலகில் அழியாத வரம் பெற்றவரும் குடும்பத்தோடு அழிவர் என்பதை எடுத்துரைக்கின்றது.

“இறந்தமைந்த சார்புடைய ராயினும் உய்யார் சிறந்தமைந்த சீரார் செறின்”

(குறள்.900)

என்பது சிறப்பாக அமைந்த பெருமையுடைய பெரியோர் கோபப்பட்டால், மிகப்பெரிய பக்கத் துணை உடையவரும் தப்பிப் பிழைக்கமாட்டார். பெரியோரை துணையாகக் கொண்டு செயல்பட்டால் வாழ்வின் வெற்றிகளை அடைய முடியும் என்பதனை,

“உள்ளப் பெருங்குதிரை ஊர்ந்து வயப்படுத்திக் கள்ளப் புலனைந்துக் காப்பமைத்து - வெள்ளப் பிறவிக் கண் நீத்தார் பெருங்குணத் தாரைத் துறவித் துணை பெற்றக் கால்.”

(அற.சா.பா.எ-139)

என்ற பாடலின் வழி முனைப் பாடியார்

விளக்குகிறார். முதியவர்களை துணையாக கொள்வதினால் வரும் பயன் வாழ்வின் எத்தகைய சூழலிலும் துன்பத்தை அனுபவிக்க விடாது. முதியோர்கள் இறந்த போதிலும் அவர்களின் பண்பும், நீதியும் என்றும் அழிவதில்லை என்பதனை,

“துங்கமணி சாணையால் தேய்ந்து விட்டாலும் துலங்கு குணம் ஒழியாது பின் தொன்மைதரு பெரியோர் மடிந்தாலும் அவர்களது தூய நிறை தவறாகுமோ?”

(கும.ச.பா.எ-17)

என்ற பாடலின் வழி குருபாத தாசர் குமரேச சதகத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார். பேரின்பத்தை தருவதாக பெரியோர் துணை திகழும் என்பதனை,

“அறிவார் அமரர் தலைவனை நாடிச் செறிவார் பெறுவர் சிலர்த்தது வத்தை நெறிதான் மிகமிக நின்றருள் செய்யும் பெரியா ருடன்கூடல் பேரின்பமாமே.”

(திரு.ம.பா.எ-545)

என்ற பாடல் வழி திருமூலர் விளக்குகின்றார். நீல பத்மாநபனின் இலையுதிர்காலம் நாவலில் வயதான காலத்தில் பெற்றோர்கள் எதிர்கொள்ளும் அவலங்களை எடுத்துரைப்பதாக இந்நாவல் அமைகிறது.